

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Гильданова Ралия Рамиловна

Учитель начальных классов

Ташкентская область город Алмалык

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7549768>

Аннотация. В данной статье даны рекомендации по изучению художественных произведений в начальных классах по их жанровым признакам.

Ключевые слова: устное народное творчество, рассказ, стихотворение, сказка, притча, пословица, Былина, повествование, загадка.

PLACE AND SIGNIFICANCE OF ART WORKS IN THE PRIMARY SCHOOL

Abstract. This article provides recommendations for the study of works of art in primary school according to their genre features.

Keywords: oral folk art, story, poem, fairy tale, parable, proverb, Bylina, narration, riddle.

На уроках чтения начальных классов, хотя и не с научной точки зрения, на практике изучаются произведения, относящиеся к разным жанрам. Уроки чтения включают в себя произведения, в основном в таких жанрах, как рассказы, стихи, сказки, притчи, пословицы, былины, повествования и загадки. Кроме этого, преподаются научно-популярные труды.

Методика чтения сказки. Одной из причин того, что сказочный жанр в устном народном творчестве хорошо воспринимается и с интересом читается детьми, является выразительность, острота, значимость и близость языка сказки к народному. В большинстве сказок образ реальной жизни сочетается с авантюрными элементами.

Острый, интересный сюжет сказки, необыкновенно удивительная ситуация в развитии рассказа очаровывают детей, привлекают в нем отважных, сильных, находчивых, смелых, ловких героев, идейная направленность сказки, в которой всегда торжествует Сила добра — добра. Принятой в сказке формой повествования является многократное повторение одних и тех же слов и словосочетаний, мелодичность, выразительность языка, живость средств выражения, увлекательность для детей. Участники сказки часто изображаются милосердными, щедрыми, справедливыми, а также злыми, скупыми, жадными людьми, которые являются их отражением.

Педагогическая ценность сказки заключается в том, что читатели радуются тому, что в ней торжествует правильность, честность, бедняки избавляются от невзгод, то есть добро, добро сбываются, а зло, зло обречено. Они хотят, чтобы так было всегда и в жизни.

Из опыта школы известно, что младшие школьники прекрасно знают, что животные в сказке не разговаривают, лиса и журавль не ходят друг к другу в гости, а воспринимают сказочный мир как историю из жизни. При чтении и анализе сказки вся работа направлена на хорошее восприятие ее содержания, правильное представление о развитии сюжета, поведении, взаимодействии действующих лиц. В этом большое значение имеет выборочное чтение и пересказ. Например, легко ли быть вежливым?(А. Для усвоения содержания сказки Абиджан) можно использовать следующие задания:

1. Прочтите разговор мыши с ее матерью. Мышь что нужно делать, чтобы быть вежливым? расскажите, как ее мать ответила на вопрос: “почему?”

2. Найдите место, где мышь встречается кошке, и прочитайте его. Почему зло в глазах “шум Барака” внезапно исчезает?

3. Почему коза, мышь, молится “не меньше”? Найдите это место и читайте дальше.

На заключительном этапе анализа сказки “найдите и прочтите то место сказки, которое вам очень понравилось” скажите, почему вам понравилось именно это место были ли в вашей жизни события, похожие на события в сказке? с помощью таких вопросов-заданий достигается понимание читателями сказочного заключения.

Помимо сказок о животных, ученики начальных классов также читают бытовые сказки, такие как “государство”, “наука предпочтительнее”, “хитрость”, “человек без ремесла близок к смерти”. В таких сказках народ рассказывает о своей жизни, поэтому читатели, прочитав сказку, узнают прошлую народную жизнь, мысли и мечты.

Анализ таких сказок организован в стиле художественного повествования. Дети под руководством воспитателя оценивают поведение, отдельные поступки участников сказки, рассказывают об их отношении друг к другу и на их основе делают выводы об отдельных образах, составляют план сказки, читают сказку по ролям.

При работе над сказкой важно научить детей не только читать сказку, но и рассказывать ее. Рассказывание сказок развивает устную речь, обогащает речь детей новыми словами и словосочетаниями.

Чтобы научить учащихся свободно пользоваться языком сказки уже в 1 классе, при первом знакомстве со сказкой ее может рассказать учитель.

В языке сказок есть такие слова и выражения, которые оказывают на ребенка особое влияние. Например, в сказке “Тигр, лиса и волк”, “горный козел пусть будет ты нашим великим”, “Кролик пусть будет утренним завтраком нашего короля”, “олень пусть будет твоим вечерним обедом, а овца пусть будет твоим дневным постельным бельем”, необходимо обратить внимание читателей на выделенные слова в предложении и добиться их использования в речи при рассказе сказки.

В процессе работы с текстом сказки важное значение приобретает и работа над используемыми в ней художественными средствами: одушевлением, метафорой, преувеличениями.

REFERENCES

1. Т.Гаффорова, Г.Эштурдиева 1 класс уроки обучения грамоте.
2. Ходжабоев А. Хусанов Л. Методика профессионального обучения. Т.: Наука и технологии, 2007.